

Maestría en Gerenciamiento Integral de Servicios de Enfermería

Consulte el texto completo de esta tesis escribiendo a maestria.enfermeria@maimonides.edu indicando el título de la tesis y el autor/a.

Cita sugerida: Cayuqueo, A. P. (2021). *Relación entre nivel de motivación y nivel de capacitación continua en recursos humanos de enfermería, hospital del conurbano bonaerense. 2020* [Tesis de Maestría, Universidad Maimónides]. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5894913>

Título	Relación entre nivel de motivación y nivel de capacitación continua en recursos humanos de enfermería, hospital del conurbano bonaerense. 2020
Autor/a	Lic. Cayuqueo, Adriana Paola
Director/a	MSc. Dr. Valdés Rojas, Juan Celestino
Resumen	Mantener la motivación en el personal es una estrategia inherente al buen liderazgo y gestión de los servicios de enfermería. Es por eso que este estudio tuvo como objetivo evidenciar la relación entre el nivel de motivación laboral y el nivel de capacitación continua del personal de enfermería de Servicio de Pediatría turno franquero, en un Hospital del conurbano bonaerense, en febrero 2020. Se hizo una investigación no experimental, observacional, descriptiva, de corte transversal. Se aplicó como instrumento de evaluación un cuestionario individual sobre conocimientos, actitudes y prácticas y se realizó una revisión documental referida al nivel organizacional de la institución y una matriz FODA relacionada con las motivaciones y capacitaciones del servicio de enfermería. Se obtuvo que en la muestra encuestada predomina el sexo femenino, edades comprendidas entre 31-40 años; en su mayoría son licenciados que han recibido cursos de capacitación en un tiempo menor a un año. Se observó una relación positiva en la relación de la realización de capacitaciones continuas y la motivación laboral que les proporciona mantenerse actualizados en su nivel de competencia, la posibilidad de una mejora de sueldo y en el desarrollo en su carrera profesional,

	obtener mejores puestos laborales y mayor estabilidad laboral. Hay dificultades en cuanto a la oferta educativa, disminución de la población docente, pobre diagnóstico de las necesidades de capacitación individuales y de la Institución, así como en la divulgación de los cursos. La estructura organizacional predominante es de tipo centralizado con ciertas autonomías de decisiones en los departamentos.
Palabras clave	Motivación, incentivo, capacitación profesional, educación continua, enfermería.